

ANL 7: Nabi-Enlil-Īterpīša ("3.3.32")

Pascal Attinger, 2014, actualisé en 2019

I Littérature secondaire¹

1) Editions

Kleinerman, A. et A. Gadotti, ZA 103 (2013) 154-161.
Peterson, BPOA 9 (2011) 219-221 et 313 (édition partielle).
Attinger, P., NABU 2014/40.

2) Texte

Ur1: v. J. Peterson, The Literary Sumerian of Old Babylonian Ur: UET 6/1-3 in Transliteration and Translation with Select Commentary (mns. 2017).

3) Commentaires

Jaques, M., OBO 273 (2015) 204.

II Partition

1

rec. lugal^dutu-gen₇ kalam-ma-na e₃-a-ra u₃-na-du₁₁
N2 [lugal]rdutu-gen₇ kalam-ma-na e₃-a-r[a][?] / u₃-na-du₁₁
N3 lugal^dutu-gen₇ ka[lam-...] / ^ru₃-[...]
N4 lugal^dutu-gen₇ [...] // u₃-n[a-...]
N5 ^rlugal^dutu-gen₇ **kalam e₃-a[?]** / ^ru₃-na⁻-d[u₁₁]
N6 lugal-**ĝu₁₀**^dutu-gen₇ kalam-ma-na e₃-a-r[a] // **u₃-na-a-d[u₁₁]**
X1 lu[gal^dutu]-^rgen₇ kalam-ma⁻n[a ...]

2

rec. lugal sipa ge-na u^ĝ₃ šar₂-ra asila₃^{la₂} tum₂-tum₂-mu
N2 [lugal sip]a ge-na u^ĝ₃ šar₂-ra / [asil]a₍₃₎^{la₂} tum₂-tum₂-mu
N3 [traces]-na [u]ĝ₃ šar₂-r[a ...]
N4 lugal sipa ge-na [...]
N5 ^rlugal sipa¹ ge-^rna¹ u^ĝ₃ šar₂-ra [(...)]
N6 ^rlugal¹ sipa ge-na u^ĝ₃ šar₂-ra asila₃^{la₂} tum₂-tum₂-mu
X1 lugal sipa ge-na u^ĝ₃ š[ar₂-...]

3

rec. lugal nam-^he₂-ta u₄ zal-zal-e buru₁₄-gen₇ ^hi-li su₃-su₃
N2 [...-^h]e₂-ta u₄ **zal-zal-l[e]** / [buru₁₄-g]en₇ ^hi-li **su₃-^rga-x¹**
N3 lugal nam-^he₂-[t]a [x] ^rx¹ [...] / ^rburu₁₄-gen₇ ^rx¹-[...]
N4 lugal nam-^he₂-t[a[?] ...] / buru₁₄-gen₇ ^hi-[...]
N5 ^rlugal¹ nam-^rh^e₂-ta **u₄ zal-e¹** / ^rburu₁₄-gen₇ ^hi-li s[u₃[?]-...]
N6 lugal nam-^he₂-^rta¹ u₄ zal-zal-e / buru₁₄-gen₇ ^hi-li su₃-s[u₃]
X1 lugal nam-^he₂-ta u₄ zal-zal-^rle¹ b[uru₁₄-...]

4

rec. sul ša₃-ne-ša₄ si-sa₂ u₃-TU zi lu₂ til₃ ki-a^ĝ₂[(-x)] u₃-na-de₃-ta^h

¹ J. Peterson a mis généreusement à ma disposition des photos de l'ensemble des textes et discuté avec moi bien des passages. K. Volk et J. Matuszak ont eu l'obligeance de collationner X1. Que tous trois trouvent ici l'expression de ma reconnaissance.

- N2 [...-n]e-ša₄ si-sa₂ u₃-[...]
 N3 sul ša₃-ne-ša₄ si-^rsa₂^r [...] / u₃-na-[...]
 N4 sul ša₃-ne-ša₄ ^rsi^r-[...] / ki-a[ĝ₂[?] ...]
 N5 [...]-^rne-ša₄ si-sa₂^r u₃-[TU] ^rzi^r lu₂ til₃ x x x^r // u₃-na-^rde₃^r-ta[h]
 N6 sul ša₃-ne-š[a₄] ^rsi^r-sa₂ u₃-TU zi lu₂ til₃ / ki-aĝ₂[(-x)] u₃-na-de₃-ta_h
 X1 sul ša₃-ne-ša₄ si-sa₂ u₃-TU z[i^r ...] / [...]

5

- rec. ¹na-bi-^den-lil₂ dub-sar nu-eš₃ ^den-lil₂-la₂ lu₂-zu₂-bar₇ lugal dumu nibru^{ki} urdu-zu na-ab-be₂-a
 N2 [...] traces [...]
 N3 ¹na-bi-^den-^rlil₂^r [...] / lu₂ zu₂-b[ar₇ ...] // urdu₂-z[u ...]
 N5 ^rna-bi^r-[^den-lil₂ d]ub-^rsar nu^r-[...]
 N6 ¹na-bi-^den-lil₂ dub-sar nu-^reš₃ ^den^r-lil₂-la₂ // **lugal** z[u₂[?]-ba]_{r7} lugal dumu nibru^{ki} // urdu-zu na-ab-be₂-a
 X1 ¹na-bi-^den-lil₂ dub-sar **dumu saĝ**-[^den-lil₂-la₂ (...)] / urdu-zu [...]

6

- rec. ur-gi₇ gu₂ na-ba-ĝar-ra-gen₇ erim₂ mu-tum₂-tum₂-mu
 N5 traces
 N6 **ur-gen₇** g[u₂ ...]-^rx^r erim₂ mu-tum₂-tum₂-mu
 X1 ur-gi₇ gu₂ na-ba-ĝar-ra-gen₇ er[im₂ ...]

7

- rec. gud ĥu-nu ba-e-de₁₀-de₁₀-la₂-gen₇ nam-[...] ab-DAB₅.DAB₅-^ran^r?
 N6 om.(?)
 Ur1 [...]-^rx-x^r
 X1 gud ĥu-nu ba²-e-de₁₀-de₁₀-la₂-gen₇ nam-[...] / ab-DAB₅.DAB₅-^ran^r?

7a

- N6 [...] a-ab-ba ĝir(i)₂ [...]

8

- rec. anše ^{ĝeš}gibil₂-la₂ dim₄-ma-gen₇ ĥa-ab-keše₂-d[a[?]]
 Ur1 [...]-^rx^r
 X1 anše ^{ĝeš}gibil₂-la₂³ dim₄-ma-gen₇ ĥa-ab-keše₂-d[a[?]]

9

- rec. mušen gud₃(-)...
 N3 ^rmušen^r g[ud₃ ...] / ^rx^r [...]
 N6⁴ [...] / A GANA₂ ^rx^r [...]
 Ur1 mušen ^rgud₃(-)NE^r? [...] -^rbi^r? / ^rga^r? ^rbi₂-ib^r-us₂ / PA(.)GANA₂²⁵ [...] -^rx-en^r
 X1 **udu⁶ u₂ ne-ĥa nu-gu₇-u₃-a-gen₇ AMAR-ĝu₁₀²⁷ / la-ba-an-GUD[?].PIRIĜ[?].DU.UŠ**

10

- rec. ku₆ a-bar-ra gub-ba-gen₇ zi-ĝu₁₀ mi-ni-ib₂-il₂-il₂
 N2 [...]-^rib^r-il₂[?]-i[l₂[?]]
 N3 om.
 N6 om.(?)
 Ur1 **ku₆-gen₇** a-bar-^rra gub^r-[...-ĝ]u₁₀ mi-ni-ib₂-il₂-il₂

² M. Jaques (OBO 273 [2015] 204) voit ĝeš, ce qui ne donnerait toutefois pas de sens dans le contexte (sa traduction de ĝeš-e de₁₀-de₁₀-la₂-gen₇ par "couvert d'un joug" [loc. cit.] m'échappe).

³ Glose sur la tranche gauche: gi-bi-la₂ / e-še-*ĥu-um*.

⁴ Ici?

⁵ D'après J. Peterson, le signe suivant PA est ĜEŠ (The Literary Sumerian of Old Babylonian Ur [...] ad loc.); la chose semble en effet possible sur la photo (Shaffer a en revanche copié GANA₂¹⁹).

⁶ Collation de J. Matuszak (mail du 25 mars 2015).

⁷ Collation de J. Matuszak (mail du 25 mars 2015); -bi est moins vraisemblable, mais pas exclu.

X1 ku₆ a-bar-ra ḡub⁷-ba-ḡgen⁷ zi-ḡu₁₀ **mi-ni-ḡib-x-x⁷**

11

rec. a-ša₃ a-la-bi-ta kiḡ₂ nu-AK-e u₂-nuḡun la-ba-an-...

N2 [...-l]a²-bi-ta ḡkiḡ₂⁷ nu-A[K-...] / u₂-nuḡun ḡla-ba-x⁷-[...]

N3 a¹(KU₃)-ša₃ a-l[a²-...] / u₂-[...]

N6 [...(-)l]a-ba-de₂ [x] nu-AK-[...] / ḡu₂-nuḡun⁷ la-b[a]-an-d[a²-...]

Ur1⁸ a-ša₃ a-la-bi-ta k[ḡḡ₂² nu-A]K-e [(...)] ḡu₂⁷-[...]-ḡx-x⁷

X1 om.

12

rec. ḡes³kiri₆ a šu-ta nu-du₁₁-ga-gen⁷ gurun la-ba-il₂-en

N2 [...] ḡx⁷ šu-ta nu-du₁₁-ga-[...] / gurun la-ba-il₂-[x]

N3 ḡe³[²kiri₆] a šu-[...] / ḡgurun⁷ [...]

N6 ḡes³kiri₆ Ø šu-ta nu-du₁₁-ga-[...] / gurun l[a]-ba-an-i[l₂-x]

Ur1 ḡes³kiri₆ a šu-ḡta⁷ n[u-...] ḡx-x⁷-il₂-en

X1 ḡes³kiri₆ a šu-ta nu-du₁₁-ḡga-gen⁷ gurun⁷ **la-ba-ḡil₂-e⁷**

13

rec. igi la₂ tur gu₇-a ba-tuš-en lu₂ igi nu-mu-ši-in-tum₃

N1 **igi bar¹⁰** tur gu₇-a ba-ḡtuš-en⁷ / lu₂ igi nu-mu-ši-i[n-...]

N2 [...] ḡgu₇⁷-a ba-tuš-[...] / [... n]u-mu-ši-in-ḡx⁷[-(x)]

N3 igi la₂ tu[r ...]

N6 igi la₂ d[a²]-ga ba-ḡtuš¹²-a⁷11 / lu₂(-)ḡx⁷12 nu-mu-ši¹²-ḡx⁷-tum₃

Ur1 igi la₂ tur gu₇¹²-a ba-tu[š-...] ḡx x⁷ [...]

X1 igi la₂ tur gu₇-a ḡba⁷-tuš-en lu₂ igi **nu-mu-ḡši⁷-in-tu[m₂]¹³**

14

rec. de₁₀-de₁₀-la₂-ḡu₁₀ u₂ a-a zu-zu-a dili-a-bi ba-da-an¹-kar

N1 de₁₀-de₁₀-ḡla₂-ḡu₁₀⁷ u₂ a-a zu-zu-a / ḡdili-bi⁷ ba-da-ḡx-x⁷

Ur1 ḡde₁₀⁷-de₁₀-la₂-ḡu₁₀ u₂⁷ [...]

X1 de₁₀-de₁₀-la₂-ḡu₁₀ u₂ ḡa⁷-[a] ḡzu⁷-zu-ḡa⁷14 dili-a-bi ba-ḡda⁷-an¹-kar¹⁵

14a

N1 urdu₂ si-sa₂-ni-ta RI-ḡx-x⁷ / lu₂-zu-a la-ḡba-x⁷[-(x)]

15

rec. lu₂-zu-a-ḡu₁₀ igi-ni mu-da-an-TE.A a-na nu-um ib₂-be₂-e

N1 lu₂-zu-a-ḡu₁₀ igi-ni mu-ḡda-an-TE.A⁷ / a-na nu(-)ḡx⁷(-)[...]

Ur1 [x (x)] ḡx x⁷ [...]

X1 lu₂-zu-a-ḡu₁₀ i[ḡi⁷-n]i ḡmu⁷-da-an-TE.ḡA⁷ / a-n[a n]u-um ib₂-be₂-e

16

rec. ...

N1 ses-ḡu₁₀ igi ḡx⁷ [...] // ḡx⁷ igi ḡx⁷ [...]

Ur1 [...]

X1 traces ḡx x x x⁷ MU ḡx igi ḡu₃⁷-x ib₂-ḡba⁷ AN-ḡx⁷

⁸ Séquence 12-11-13.

⁹ Peterson voit ḡgurun⁷ la-ba⁷- (The Literary Sumerian of Old Babylonian Ur [...] ad loc.)

¹⁰ Lecture de J. Peterson (mail du 17 avril 2014).

¹¹ Lecture de J. Peterson (mail du 17 avril 2014).

¹² Pas ḡiḡ⁷; Peterson (mail du 17 avril 2014) propose avec hésitation -ḡe⁷ (lu₂-e est toutefois très rare).

¹³ Lecture partiellement d'après J. Peterson (mail du 17 avril 2014), confirmée sur collation de K. Volk et J. Matuszak.

¹⁴ Espace entre -a et dili.

¹⁵ Collation K. Volk.

17

- rec. zarah a-nir-ra šu ...
 N1 zarah a-ni[r²-...] / ʾx x x¹ [...]
 Ur1 zar[ah] a-nir-[...] / ʾx (x)¹ [...]
 X1 zarah a-nir-ra šu ʾx x x¹ [...] // ʾx¹-še₃ im-[...]-ʾtuku¹⁷

18

- rec. ḤAR(.)ḤAR-ra eḥi(-)eḥi¹⁶ šika IM(-)ma-ab-ra-aḥ¹⁷ gu₇-gu₇-ta ba-ša-ra-ge-en
 Ni ʾḤAR(.)ḤAR¹-[...]
 Ur1 ḤAR(-)ʾx¹-[x] ʾx¹(-)eḥi šika IM(-)ʾx¹(-)[...] / gu₇-gu₇-ʾta² x¹-[...]
 X1 ḤAR(.)ḤAR-ra eḥi(-)eḥi¹⁸ šika ʾIM(-)ma¹-a[b]-ra-aḥ / emmen₂ šaḡar-ta¹⁹ ba-ša-ra-ʾge¹-en

19

- rec. du-lum-e^{usu₁}I₃-gen₇ ba-ri-ri AK-bi nu-mu-e-da-il₂-i
 N1 ʾx¹-[...]
 Ur1 du-lum-e^{usu₁}I₃-gen₇ ba-ri-ʾri¹ / AK-bi nu-mu-e-da-il₂-ʾi¹
 X1 **du₆-lum-e**^{usu₁}I₃-gen₇ **ba-ʾe¹-ri-r[i]** / AK-bi **nu²⁰-mu-ʾda-il₂¹**

20

- rec. šu su₃-ta lu₂ nu-mu-da-kiḡ₂-ḡe₂₆^{ḡeš-tu₉}ḡeštu RI.RI nu-tuku
 N1 [š]u su₃-ta lu₂ **nu-m[u-...]/-kiḡ₂-ʾe¹**^{ḡeš-tu₉}ḡeštu R[RI.RI ...]
 Ur1 šu su₃-ta ʾlu₂¹ nu-mu-da-kiḡ₂-ḡe₂₆^{ḡeš-tu₉}ḡeštu RI.ʾRI² nu¹-tuku
 X1 šu su₃-ta lu₂ nu-mu-da-ʾkiḡ₂-ḡe₂₆¹ / ḡeš-tu₉ḡeštu RI.[RI nu]-ʾtuku¹

21-22

- rec. lugal-ḡu₁₀ a-ga-ḡu₁₀ ḡiri₃ zukum₂-e lu₂-lul-la nu-me-en
 N₁ ʾlugal-ḡu₁₀ a¹-ga-ḡu₁₀ ḡiri₃ ʾx¹ [...] / ʾlu₂-lul²-la¹ [...]
 Ur1 ʾlugal¹-ḡu₁₀ a-ga-ḡu₁₀ ʾx **ZUKUM₂xŠE¹-e** / lu₂-lul-la nu-me-en
 X1 lugal-ḡu₁₀ a-ga-ḡu₁₀ ʾḡiri₃¹ zukum₂-e // ʾlu₂¹-lul-la ʾnu¹-[...]

23

- rec. tukum-bi lugal-ḡa₂ an-na-kam
 N1 tukum-bi lugal-ḡa₂ [...]
 N5 ʾtukum-bi lugal-x an-na-kam¹
 Ur1 [tukum]-bi lugal-ḡa₂ an-na-kam
 X1 tukum-bi **lugal-ḡu₁₀** an-na-k[am]

24

- rec. nam-da₆ nu-zu-ḡu₁₀ nam-ba-uš₂-de₃-en
 N₁ nam-ʾda₆¹ nu-zu-ḡu₁₀ ʾnam-ba¹-[...]
 N5 nam-da₆ ʾnu-zu¹-ḡu₁₀ nam-ʾba-uš₂-de₃-en¹
 Ur1 [...]-ḡu₁₀ nam-ba-uš₂-de₃-en
 X1 nam-ʾda₆¹ **nu-zu-a-ḡu₁₀** nam-ba-[...-e]n

25

- rec. a-gen₇ ki-lul-la nam-ba-ra-bala-e
 N1 ʾa-gen₇ ki-lul¹-l[a] nam-ba-ra-[...]
 N5 a-gen₇ ʾki-lul-la nam-ba-ra¹-[...]
 Ur1 [... najm-ba-ra-bala-e

¹⁶ Ou, si le redoublement est purement graphique, eḥi_x; comp. par ex. AḤ.AḤ dans OB Diri 2.2:18'-21' (lecture cassée), Diri Ug. III 99-102 (uḥ¹) et Diri II 70-74 (u₂-uḥ). V. aussi n. 17.

¹⁷ Lecture de J. Peterson (mail du 17 avril 2014), confirmée sur collation de K. Volk.

¹⁸ Glosé sur la tranche gauche *up-lum e-ʾki¹-tum na-bu kal-ma-tum*; cette glose pourrait plaider pour une lecture ḤAR ḤAR-ra eḥi uman (ou uman eḥi).

¹⁹ Lecture de J. Peterson (mail du 17 avril 2014), confirmée sur collation de J. Matuszak (mail du 25 mars 2015).

²⁰ Le scribe a écrit, puis raturé le nu- (collation de K. Volk).

X1 a-gen₇ ki-lul-la nam-ba-ra-ba[la-...]

26

rec. de₁₀-de₁₀-la₂ urdu₂ lugal-ĝa₂ e₂-... a₂[?] e₃-de₃ la-la-bi nu-un-ge₄
N1 [?]de₁₀-de₁₀-la₂[?] urdu [?]lugal-ĝa₂[?] x [?]x[?] [...] / **NE**[?] e₃ la-la-bi nu-un-ge₄
N5 de₁₀-de₁₀-[?]la₂ urdu₍₂₎ lugal[?] traces / [?]a₂[?] e₃-de₃ x[?] traces [...]
Ur1 [...] [?]e₂-x[?] / [...](-)[?]x[?]-e₃
X1 de₁₀-de₁₀-la₂ urdu lugal-ĝa₂ e₂-[?]x[?] [...] / la-la-bi nu-[...]

27

rec. lugal ^den-lil₂-gen₇ ENIM lugal nu-kur₂-ru ša₃ ĥa-ma-KU.KU-x
N1 lugal **^den-lil₂** ENIM lugal²¹ nu-kur₂-ru / ša₃ ĥa-ma-KU.KU-x²²
N5 lugal ^den-lil₂-gen₇[?] ENIM[?] traces [...] / ša₃ ĥa-ma-[?]KU.KU-x[?]
X1 lugal ^den-lil₂-gen₇ **du₁₁-[?]ga-e[?] lu₂²³** n[u[?]-kur₂-ru] / ša₃ **ĥa-ma[?]-R[U-...]**

28

rec. ⁱi-te-er-pi₄-ša saĝ-kal ĝuruš-e-ne zi-ĝu₁₀ ĥa-ma-[...]
N1 **^di-te-er-pi₄-ša** saĝ-kal[?] / ĝuruš[?]-e-ne zi-ĝu₁₀ ĥa-ma-[?]x[?][...]
N5 ⁱi-te-[?]er-pi₄[?]-[ša] // saĝ-kal **nun[?]-e-ne** zi-[?]ĝu₁₀[?] [...]
X1 **ⁱi-te-er-pi₄-šū** saĝ-[?]kal[?] ĝuruš-e-[ne] / zi-ĝu₁₀ ĥa-m[a-...]

II Traduction

- 1 Parle au roi²⁴ qui s'est levé sur le pays comme Utu,
- 2-4 dis de plus au bon pâtre des nombreux peuples, source inépuisable de joie²⁵, le roi qui fait s'écouler les jours dans l'abondance²⁶, qui, tel la moisson, est plein d'attraits, le jeune homme miséricordieux et juste²⁷ *qui donne la vie*²⁸ et aime revivifier les gens,
- 5 c'est ce que dit Nabi-Enlil, le scribe, le prêtre *nueš* d'Enlil qui égaye (son) roi, le citoyen de Nippur, ton serviteur²⁹:
- 6 L'ennemi m'emmène comme si j'étais un chien hargneux³⁰.
- 7 Comme un boeuf (très) faible *qui n'a plus que la peau sur les os*³¹, ... [...], *je suis paralysé*³².

²¹ Je dois cette lecture à J. Peterson (mail du 20 avril 2014).

²² Le signe ressemble à -gen₇ (Peterson, mail du 17 avril 2014).

²³ Je dois cette lecture à J. Peterson (mail du 20 avril 2014).

²⁴ // "à mon roi" (N6).

²⁵ Litt. "qui apporte sans cesse la joie".

²⁶ nam-ĥe₂-ta s'explique par la valeur locative du suffixe {ta} à l'époque paléobab. (v. par ex. G.B. Gragg, AOATS 5 [1973] 31 sq. avec n. 1 ["may indicate remote deixis"]; M. Civil, AulOr-S. 5 [1994] 84 [id.]; B. Alster, Wisdom of Ancient Sumer [2005] 237 [id.]; N. Brisch, AOAT 339 [2007] 95-97; P. Michalowski, MC 15 [2011] 437; P. Attinger/A. Glenn, NABU 2018/95; pour l'époque postpaléobab., cf. en dernier lieu W. Schramm, GBAO 2 [2008] 187 et 298 et A. Bartelmus, UAVA 12 [2016] 237); comp. aussi la l. 11 et peut-être la l. 20.

²⁷ Peterson (2011:220) propose "the youth who sets compassion in order". En faveur de mon interprétation, cf. SEPm 19:5: nin ša₃-ne-ša₄ lu₂ til₃-til₃ šudu₃-de₃ ki aĝ₂-ra "à la maîtresse miséricordieuse qui fait revivre les gens et aime les prières".

²⁸ Litt. "l'enfant de vie"; possible est aussi "de bonne naissance" (ainsi Peterson 2011:220), quoique je ne connaisse pas de parallèle. Pour l'association entre u₃-TU et zi, cf. encore Alster, Proverbs 310, UET 6, 257: lu₂ niĝ₂-ge-na zi-bi ĥe₂-u₃-TU nam-til₃ ĥe₂-su₃-ud-de₃. Avec til₃, cf. par ex. Išme-Dagan S 10: nibru^{ki} iri nuĝun uĝ₃ šar₂-ra i-i til₃-la u₃-TU ĝal₂-la-še₃; Ningêšzida A 17: nam-til₃ u₃-TU ZA-da ša-mu-un-ĝal₂; SP 1.1 // Alster, CUSAS 2, 76, MS 2108 n° 1 // Alster, Proverbs 315, UET 6, 291: la loyauté nam-til₃/til (ia-)u₃-TU; Alster, Proverbs 293, Ni 3981:1 [?]siškur₂[?]-re nam-til₃ i₃-[?]u₃[?]-TU; id. 320, UET 6, 326: [n]am-til₃-la in-du₂-ud; Ur-Ninurta B 32: (...) nam-[?]lu₂[?]-lu₇ u₃-TU til₃-le i₃-ĝal₂.

²⁹ Ainsi la version de Nippur; X1 a "le scribe, le fils de Saĝ-[Enlila], ton serviteur".

³⁰ Litt. "comme un chien qui s'est montré hostile" v.s. Pour la rare séquence préfixale na-ba-(...) + perfectif, cf. par ex. DumEnk. 81 // 83.

³¹ Litt. "qui a rapetissé" v.s.

³² Traduction très incertaine de ab-DAB₃.DAB₅-[?]an[?]; attendu serait -dab₅-dab₅-be₂-en.

8 Tel un âne *que l'on a approché d'un (tas de) bois d'allumage*³³, je suis immobilisé³⁴.
 9 [Tel(?)] un oiseau [...] (son) nid, [...] ...³⁵, ... m'a [...] ³⁶.
 10 Telle (celle d')un poisson se trouvant au bord de l'eau, ma vie a été emportée³⁷.
 11 Les champs³⁸, je ne les travaille plus dans la joie³⁹ ⁴⁰, la semence n'y est plus ...
 12 Tel un jardin qui n'a pas été arrosé à la main⁴¹, je ne porte pas de fruits.
 13 Je reste assis plein de convoitise⁴², le ventre vide⁴³, et personne ne prête attention à moi.
 14 Mes petits, qui avaient connu le manger et le boire⁴⁴, ont pris la fuite *après s'être retrouvés seuls*⁴⁵.
 14a *A cause d'un serviteur juste* ..., une connaissance n'a pas ... [...].
 15 Ma connaissance, *ayant détourné les yeux de moi*, dit⁴⁶: "*Ce qu'il ne faut pas voir*"⁴⁷!
 16 Mon frère ...
 17 Dans le désespoir et les lamentations ...
 18 *La gale et la vermine*⁴⁸ ont rendu ma peau *écailleuse*⁴⁹, à force d'être la proie (des insectes)⁵⁰, je rapetisse⁵¹!

³³ Litt. peut-être "*auquel on a fait atteindre le bois d'allumage (pour l'en charger?)*".

³⁴ Litt. "*j'y suis attaché*" v.s.

³⁵ Il faut probabl. rapprocher ʔbi₂-ib⁷-us₂ de gud₃ us₂ "bâtir un nid" (aussi sens figuré; cf. e.g. NL 270), mais je n'ai pas de restitution plausible à proposer.

³⁶ Ainsi la version de Nippur et d'Ur; X1 a "Tel un mouton qui n'a pas (mangé de l'herbe tranquille =) brouté en paix, ...".

³⁷ zi il₂ "emporter la vie" n'est autant que je sache sinon pas attesté, mais pourrait s'expliquer par l'image des poissons qu'on attrape au bord de l'eau.

³⁸ Apparemment topicalisé.

³⁹ Litt. "dans sa (valeur objective du suffixe possessif) joie". Pour {ta} local, cf. la note à propos de la l. 3.

⁴⁰ Pour rendre compte d'a-ša₃ au lieu d'a-ša₃-ge, envisageable serait aussi "*Sur* (-e dans nu-AK-e directif) les champs que l'on ne travaille pas dans la joie, la semence n'y est pas ...".

⁴¹ Pour a šu-ta du₁₁-g, cf. UTI 4, 2561:12; emeš-enten 110; SEpM 8:14, N12, N20 et N76 // a du₁₁-g.

⁴² Litt. "regardant avec envie", "jetant des regards envieux". Pour cette acception d'igi la₂, usuelle en contexte à l'époque paléobab., cf. Falkowitz, Rhetoric Collections 234 sq.; Alster, Proverbs 391; P. Attinger, ZA 95 (2005) 230; A.R. George, CUSAS 10 (2009) 95; Attinger, NABU 2010/40 ad 13; M. Ceccarelli, ORA 16 (2016) 167; M. Michalowski, SANER 12 (2017) 223. Le sens "regarder" n'est fréquent que dans les textes tardifs et les listes lexicales (pace A. Kleinerman, CM 42 [2011] 139 et Kleinerman/Gadotti 2013:160), mais reconnaissons qu'igi bar dans N1 plaide ici en sa faveur.

⁴³ Litt. "ayant mangé chichement". Pour tur gu₇ "peu manger", cf. SP 3.15 version a: tur gu₇-a lu₂ nu-til-le / igi-tum₃-la₂ sağ ġeš ra-ra "Peu manger ne cause la perte de personne, mais la convoitise tue". Au niveau du vocabulaire, ce proverbe est très proche de notre ligne (igi-la₂ et igi-tum₃-la₂ sont des quasi-synonymes). N6 a une version divergente: "Je reste assis, plein de convoitise, *dans le voisinage*". Pour l'idée, comp. surtout SEpM 19:14: (...) igi-la₂-bi ba-tuš-en; v. aussi SEpM 8:15 (igi-la₂ signifie dans ce passage certainement aussi "convoitise").

⁴⁴ Vu dili-a-bi (v. note suivante) probabl. collectif. a-a s'explique par la construction locative de zu. Pour zu + locatif (v. P. Attinger, NABU 2014/40 ad 14 et BaBi 8 [2014] 41), cf. par ex. Emeš enten 260 sq., EnkNinh. 217, LSU 163, mušen-ku₆ 92, Ninurta G 174-183 et Innana B 123-132. La nuance de sens entre zu + locatif et zu + absolutif n'est pas très claire (cf. par ex., dans un contexte comparable à ceux mentionnés supra, zu + absolutif dans Giḥ A 138 // 142 // et Giḥ B 95 // 105); comp. l'allemand "etwas wissen" ("savoir qqc.") vs "von/über etwas wissen" ("avoir connaissance de qqc.")?

⁴⁵ J'admets que dili-a-bi (X1) est une conjugaison pronominale 3^e non-pers. (collectif).

⁴⁶ Litt. peut-être "a écarté sa face/ses yeux et dit". Pensable serait aussi, en lisant -te-a, (litt.) "qui a approché sa face/ses yeux de moi", quoique le comitatif s'explique alors mal.

⁴⁷ Traduction très incertaine, litt. peut-être "*Comme cela n'est pas!*" ou "*Qu'est-ce que cela n'est pas?*"; comp. l'expression allemande "Was es nicht gibt!"

⁴⁸ S'il faut lire ḤAR ḤAR-ra eḫi uman (ou uman eḫi) (v. note à propos de la translittération), on aurait alors affaire à quatre termes désignant différents types de vermine.

⁴⁹ Traduction très incertaine, litt. peut-être "*la gale et la vermine (m')ont 'frappé' des écailles*" (en lisant šika im-ma-) ou "(...) *m'ont frappé des écailles* ..." (en lisant šika IM ma-); ra-aḫ aurait ici un sens résultatif. L'alternative serait que ŠIKA désigne également un type de vermine et soit parallèle aux termes qui précèdent; indépendamment du fait qu'un tel sens n'est sinon pas attesté, on aurait alors attendu -ra-aḫ-en. Encore moins

- 19 Comme de la graisse, la misère *ne déloge pas de moi*⁵², je ne puis supporter ses agissements.
 20 *Ayant les mains vides*⁵³, je ne peux pas me mettre en quête de quelqu'un (pour m'aider)⁵⁴, je n'ai personne qui prête attention (à moi).
 21-22 Mon seigneur, bien que ne sois pas un malfaiteur, on me piétine le dos.
 23 Si mon seigneur le veut bien,
 24 je ne mourrai pas pour une faute que j'ignore
 25 ni ne serai jeté⁵⁵ comme de l'eau dans le *kilula!*
 26 (Mes) petits, les serviteurs de mon roi, j'aimerais pouvoir encore⁵⁶ *les élever*⁵⁷ dans la maison ...
 27 Puisse (mon) seigneur, (dont) les ordres royaux, <tels> ceux d'Enlil, ne peuvent être changés⁵⁸, me retourner son coeur⁵⁹,
 28 puisse Īterpīša, le plus estimé des hommes⁶⁰, [sauver(?)] ma vie!

vraisemblable, mais malgré tout pas totalement exclu, serait de lire la ra-aḥ et d'y voir une expression verbale dérivée de la-ra-aḥ = *šupšuru*, etc.

⁵⁰ Ainsi Ur1 // "suite à la soif et à la faim" (X1).

⁵¹ ša-ra-g, normalement "sécher, être sec" (*abālu*), peut prendre le sens de "rapetisser" (= *muṭṭū*). En contexte, cf. surtout SP 1.179, où il est parallèle à la₂ (v. Krecher, SKly 191), et peut-être SP 26 section D 1. X1 a "sous l'effet de la soif et de la faim, je me dessèche/rapetisse".

⁵² Litt. "s'installe sans cesse sur moi" v.s. ri = *ramû* "élire domicile, s'installer" (CAD R 133) peut être construit transitivement dans les textes tardifs; cf. surtout 5R 50 i 45 sq. (CAD, loc. cit.): lu₂ kitim ḥulu-ḡal₂-e ḡe₆ ba-an-da-ri-a = *ša eṭemmu lemnu ina mūši irmu-šu*. Comp. aussi Maul, Eršahunga 161 n° 22:7' (bi₂-in-ri).

Dans notre ligne, ba(-^re^r)-ri-ri a toutes les apparences d'être une forme verbale intransitive. Cela implique que -e (dans du₆-lum-e) s'explique probabl. par une structure "active" (un démonstratif n'est pas non plus exclu, mais moins vraisemblable). Cf. provisoirement A. Cavigneaux, Iraq 62 (2000) 8 sq. n. 36 ("Les verbes d'état, au sens factitif + réfléchi ou inchoatif (?) semblent donc avoir un actant à l'ergatif, même sans objet") et P. Attinger, Tableau grammatical du sumérien (2007, <http://www.arch.unibe.ch/attinger>) 2.1.6.2.

⁵³ Litt. "Avec/dans (valeur locale; cf. la note à propos de la l. 3) les mains vides"; pour šu su₃(-ga), comp. Edubba'a C 24.

⁵⁴ Moins vraisemblable, mais pas exclu, serait "Avec les mains vides, personne ne peut se mettre au travail"; pour kiḡ₂ "se mettre au travail", cf. par ex. Dial. 2:55 (v. K. Volk, ZA 90 [2000] 23 n. 114).

⁵⁵ Litt. "puissé-je ne pas mourir" et "puissé-je ne pas être jeté/puisse-t-on ne pas me jeter".

⁵⁶ Litt. "Je ne suis pas rassasié de".

⁵⁷ Ainsi peut-être N5 (^ra₂[?] e₃-de₃^r [cf. Peterson 2011:313]); N1 ne m'est pas clair.

⁵⁸ Ainsi N1 (ou "Seigneur, Enlil, (dont) les ordres royaux ne peuvent être changés", quoique j'aie de la peine à croire que Nabi-Enlil puisse mettre Īterpīša sur le même pied qu'Enlil) // " (dont) personne ne peut [changer] les ordres" (X1). du₁₁-^rga-e^r est difficile. On peut soit penser au démonstratif -e, soit à une graphie non-standard de du₁₁-ga-ni (comp. ELS 145).

⁵⁹ ša₃ KU.KU (ša₃ ni₁₀-ni₁₀ épigraphiquement exclu dans les deux duplicats) doit être lu normalement ša₃ dab₅-dab₅ "être très irrité", mais un tel sens semble ici exclu, une traduction du type "(Mon) seigneur est certes très irrité contre moi, mais puisse Īterpīša [sauver(?)] ma vie!" violant en effet les règles les plus élémentaires de la poésie sumérienne. ša₃ RU (X1) m'est également inconnu. L'alternance KU/RU pourrait plaider pour le sens littéral de "jeter" (ku = *nadû*). Dans ce contexte, on attend quelque chose comme "retourner (son) coeur" v.s.

⁶⁰ Ainsi probabl. N1 et X1 // "le plus estimé des *princes*" (N5).